

**YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO
ALLOMALARI ILMIY MEROSINING O'RNI**
(allomalarning ilmiy faoliyati misolida)

Suyarova Yulduz

Shahrisabz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi yuksak ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalashda O'rta Osiyo allomalarning boy ilmiy merosining o'rni yoritilgan. Buyuk mutafakkirlarning ilm-fan, ma'rifat va axloqiy tarbiya haqidagi qarashlari yosh avlodni komil inson etib tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilishi tahlil qilingan. Shuningdek, allomalarning ilmiy faoliyati va pedagogik qarashlari misolida ularning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, yoshlar tarbiyasi, ilmiy meros, O'rta Osiyo allomalari, ma'rifat, axloqiy tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль научного наследия ученых Центральной Азии в воспитании духовно развитой молодежи. Анализируются взгляды великих мыслителей на образование, науку и нравственное воспитание. Также раскрывается значение их научного наследия в формировании духовных качеств молодого поколения.

Ключевые слова: духовность, воспитание молодежи, ученые Центральной Азии, научное наследие, образование.

Annotation: This thesis examines the role of the scientific heritage of Central Asian scholars in educating spiritually mature youth. The study highlights the views of great thinkers on science, morality, and education and their importance in shaping the intellectual and moral development of young people.

Keywords: spirituality, youth education, Central Asian scholars, scientific heritage, enlightenment.

Kirish. Bugungi kunda jahon ma'naviyati va ma'rifatida munosib o'rin egallagan ulug' ajdodlarimizni chuqur anglash, o'rganish hamda ularning boy merosini qadrlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Afsuski, qariyb 150 yillik mustamlakachilik va 70 yillik totalitar tuzum davrida xalqimiz, ayniqsa yosh avlod o'z tarixi, dini va ma'naviy merosidan uzoqlashtirildi.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek, uzoq yillar davomida xalqimiz o'zining boy tarixiy, ilmiy va ma'naviy merosini chuqur o'rganish imkoniyatidan mahrum bo'lib keldi.

Mustaqillik sharofati bilan esa bu merosni qayta o'rganish, tahlil qilish va kelajak avlodga yetkazish imkoniyati yaratildi. Zero, o'z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi. Shu bois ona zaminimizda yaratilgan ma'naviy merosni chuqur o'rganish va uni qadrlash bugungi yoshlar oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O'rta Osiyo hududi qadimdan ilm-fan va madaniyat markazlaridan biri bo'lib kelgan. Bu zaminda yetishib chiqqan buyuk allomalar nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham insoniyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan. Masalan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va Mirzo Ulug'bek kabi buyuk mutafakkirlar ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo'shgan.¹

Shu sababli O'rta Osiyo allomalarining ilmiy merosini o'rganish va uni yoshlar tarbiyasida qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. O'rta Osiyo hududi qadimdan ilm-fan va madaniyat rivojlangan markazlardan biri bo'lib, bu hududda yetishib chiqqan allomalar jahon ilmiy tafakkuriga ulkan hissa qo'shgan. Ularning asarlarida ilm, ma'rifat, axloq, tarbiya hamda jamiyat taraqqiyoti masalalari keng yoritilgan. Ayniqsa, Sharq uyg'onish davrida yashab ijod qilgan mutafakkirlar o'z ilmiy qarashlari bilan nafaqat o'z davriga, balki keyingi asrlardagi ilmiy rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatgan.²

Buyuk faylasuflardan biri Abu Nasr Forobiy bo'lib, u Sharq falsafasi va pedagogik fikr rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning mashhur "Fozil odamlar shahri" asarida ideal jamiyat, davlat boshqaruvi va inson tarbiyasi masalalari chuqur tahlil qilingan. Forobiy fikricha, komil jamiyatni barpo etish uchun eng avvalo bilimli, axloqli va ma'rifatli insonlarni tarbiyalash zarur. U insonlar o'zaro hamkorlik asosida yashab, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishi lozimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, mutafakkir jamiyatning barqaror rivoji uchun ilm-fan va ma'rifat muhim omil ekanini alohida qayd etadi.

Sharq ilmiy tafakkurining yana bir yirik vakili Abu Rayhon Beruniy hisoblanadi. Beruniy ilmiy izlanishlarda tajriba va kuzatuv metodlariga alohida e'tibor bergan olimlardan biridir. Uning astronomiya, geografiya, tarix va

¹ Forobiy A.N. "Fozil odamlar shahri." Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004.

² Tarixiy ma'balalar va ilmiy maqolalar asosida O'rta Osiyo allomalari ilmiy merosi

etnografiya sohalariga oid ilmiy asarlari jahon ilm-fani rivojiga katta hissa qo'shgan. Beruniy ilmiy tadqiqotlarda aniq kuzatuvlar, tajribalar va ilmiy dalillarga tayanish zarurligini ta'kidlagan. Bu yondashuv keyingi davr ilmiy metodologiyasining shakllanishiga ham muhim ta'sir ko'rsatgan.

Buyuk tabib va mutafakkir Abu Ali ibn Sino ham ilm-fan tarixida muhim o'rin egallaydi. Uning "Tib qonunlari" ("Al-Qonun fit-tibb") asari ko'p asrlar davomida Sharq va Yevropa tibbiyot maktablarida asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan. Ibn Sino inson kamolotida ilm bilan bir qatorda axloqiy tarbiyaning ham muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlagan. U yosh avlodni tarbiyalashda bilim, axloq, sog'lom turmush tarzi va ma'naviy yetuklik muhim omil ekanligini qayd etadi.

O'rta Osiyoning yana bir buyuk allomasi Mirzo Ulug'bek bo'lib, u astronomiya va matematika fanlarining rivojiga katta hissa qo'shgan. Ulug'bek tomonidan Samarqandda tashkil etilgan rasadxona o'z davrining eng yirik ilmiy markazlaridan biri bo'lgan. Bu yerda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida mashhur "Zij-i Ulug'bek" yulduzlar jadvali yaratilgan bo'lib, u uzoq vaqt davomida astronomiya fanida muhim manba sifatida foydalanilgan.³

Umuman olganda, O'rta Osiyo allomalari tomonidan yaratilgan ilmiy meros bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ularning ilm, axloq va tarbiya haqidagi qarashlari zamonaviy ta'lim tizimida ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Allomalar ilmiy merosining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati. O'rta Osiyo hududi qadimdan ilm-fan va madaniyat markazlaridan biri hisoblangan. Bu zaminda yetishib chiqqan buyuk allomalar o'zlarining ilmiy asarlari, falsafiy qarashlari va ma'naviy merosi bilan nafaqat o'z davriga, balki bugungi kunga qadar insoniyat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shib kelmoqda. Ularning boy ilmiy merosi yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma'naviy yetuk va bilimli qilib tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Allomalar o'z asarlarida ilm-fanga bo'lgan cheksiz hurmatni, bilim olishga intilish zarurligini hamda insonning axloqiy pokligi va komillikka intilishini alohida ta'kidlaganlar. Ularning ilmiy-falsafiy qarashlari yoshlarni fikrlashga, izlanishga va o'z ustida muntazam ishlashga undaydi. Shu bilan birga, ulug' ajdodlarimiz merosida insoniy fazilatlar – halollik, adolat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik va mas'uliyat kabi qadriyatlar yuksak darajada ulug'langan.

³ Tarixiy ma'balalar va ilmiy maqolalar asosida O'rta Osiyo allomalari ilmiy merosi

uyuk mutafakkir **Abu Nasr Forobiy** ilmning inson kamolotidagi o'rne haqida shunday deydi: *"Ilm – insonni baxt-saodatga yetaklovchi eng muhim vositadir."* Bu fikr yoshlarni ilm olishga, doimo izlanishga va bilimlarini oshirib borishga undaydi. Shuningdek, buyuk tabib va olim **Abu Ali ibn Sino** ham ilmning ahamiyatini alohida ta'kidlab: *"Ilm – insonni jaholat qorong'uligidan najot etuvchi nurdir,"* deb ta'kidlagan.⁴

Bu hikmat yoshlarni bilimli bo'lishga, tafakkurini kengaytirishga chorlaydi. Buyuk qomusiy olim **Abu Rayhon Beruniy** esa ilmiy izlanish haqida quyidagicha fikr bildirgan: *"Ilm izlashdan hech qachon to'xtama, chunki bilim insonni yuksaltiradi."*⁵

Allomalarning ilmiy merosi yoshlarni quyidagi fazilatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi:

- ✚ ilm-fanga qiziqish va bilim olishga intilish;
- ✚ milliy qadriyatlarga hurmat va sadoqat;
- ✚ halollik, adolat va insonparvarlik;
- ✚ mehnatsevarlik va mas'uliyatlilik.

Bugungi kunda ta'lim tizimida buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosidan keng foydalanish yoshlarning ma'naviy kamolotini yuksaltirishda, ularni vatanparvar va yetuk mutaxassis qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Allomalar merosini o'rganish orqali yoshlar nafaqat tarixiy ildizlarini anglaydilar, balki kelajak sari dadil qadam tashlash uchun zarur bo'lgan bilim va ma'naviy kuchga ega bo'ladilar.

Shunday ekan, allomalarimiz qoldirgan boy ilmiy va ma'naviy meros yosh avlod tarbiyasida bebaho manba bo'lib, ularni komil inson etib tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O'rta Osiyo allomalarining ilmiy merosi yoshlarni yuksak ma'naviyatli etib tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi. Buyuk mutafakkirlarning ilm-fan, ma'rifat va axloq haqidagi qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti" Toshkent 2001-2... yil

⁵ *Beruniy A.R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1968.*

Allomalar merosini o'rganish yosh avlodni bilimli, vatanparvar va ma'naviy yetuk etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois ta'lim jarayonida bu boy ilmiy merosdan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Forobiy A.N. **Fozil odamlar shahri.** – Toshkent: Fan, 1993.
3. Beruniy A.R. **Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar.** – Toshkent: Fan, 1968.
4. Ibn Sino A.A. **Donishnoma.** – Toshkent: Fan, 1981.
5. Ulug'bek M. **Ziji Ko'ragoniy.** – Toshkent: Fan, 1994.
6. Ahmedov B. **O'rta Osiyo allomalari.** – Toshkent: O'qituvchi, 2017
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti" Toshkent 2001-2... yil
8. Tarixiy manbalar va ilmiy maqolalar asosida O'rta Osiyo allomalari ilmiy merosi
9. O'ktamova M. va boshqalar. "Abu Nasr Forobiyning 'Fozil odamlar shahri' asarida davlat boshqaruvi masalalari.

